

L'isolement cellulaire et les droits de la personne : une fiche de renseignements à l'usage des soignants

Soignant : toutes les personnes professionnelles agréées appelées à offrir des soins de santé à des personnes détenues dans des conditions d'isolement cellulaire.

QUI? Les patients en situation d'incarcération

QUOI? Les conditions d'isolement cellulaire

QUAND? Pendant et après l'isolement

OÙ? Les services médicaux en milieu carcéral

POURQUOI? Bienfaisance, non-malfaisance

COMMENT? Bienveillance, collaboration, réforme

L'ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et plusieurs décisions judiciaires invoquant la **Charte canadienne des droits et libertés** recommandent une réduction importante du recours à l'isolement cellulaire.

Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) a recommandé l'abolition du régime d'isolement cellulaire dans un énoncé de position publié en 2016.

Isolement cellulaire, ségrégation, séparation ou emprisonnement cellulaire, ou emprisonnement solitaire sont quelques-uns des termes et expressions utilisés pour décrire une forme d'isolement où les détenus sont tenus à l'écart de la population carcérale générale et enfermés seuls dans une cellule dans un établissement carcéral. L'**isolement cellulaire** désigne l'isolement d'un détenu pendant 22 heures par jour ou plus, sans contact humain réel, avec peu ou pas d'accès aux programmes de réhabilitation.

L'enfermement des personnes dans un espace clos pour la majeure partie de la journée, parfois des semaines durant, s'opère par un certain nombre de mécanismes :

- le confinement aux cellules (*lockdown*)
- la restriction des mouvements
- l'isolement à des fins d'observation médicale ou psychiatrique
- l'isolement administratif et l'isolement préventif, etc.

Les effets néfastes sur la santé associés à l'isolement

Pendant l'isolement

- Risque accru d'automutilation et de suicide
- Exacerbation des troubles mentaux
- Hypersensibilité émotionnelle
- Dysfonction cognitive
- Paranoïa
- Hallucinations
- Insomnie
- Affaiblissement
- Palpitations
- Hostilité
- Aggravation des conditions chroniques

Après l'isolement

- Augmentation du taux de récidive
- Augmentation du taux de violences futures
- Mortalité accrue, toutes causes confondues
- Risque accru de décès par causes non naturelles (suicide, violence, surdose, accident)

« Pour les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement, la privation de liberté est la punition. Ce n'est pas un prétexte pour procéder à de nouveaux abus et sanctions. [L'isolement cellulaire] est extrêmement, extrêmement préjudiciable. »

– Juge Louise Arbour

Principales références documentaires en matière de droits de la personne

La Charte canadienne des droits et libertés

- Protège les droits et libertés fondamentaux essentiels pour que le Canada demeure une société libre et démocratique
- Les gouvernements prennent appui sur les droits et libertés garantis par la *Charte* dans leur façon d'agir et d'interpréter les lois et politiques
- Les professionnels de la santé devraient être familiers avec l'article 12 (protection contre les traitements ou peines cruels et inusités)

L'ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)

- Concernent les soignants qui pratiquent dans des établissements carcéraux au Canada
- Renseignent le code de déontologie de l'Association médicale canadienne (AMC)
- Les professionnels de la santé devraient être familiers avec les règles 23 (Activité physique et sportive), 24 à 35 (Services de santé), 36 à 46 (Restrictions, discipline et sanctions) et 47 à 49 (Moyens de contrainte)

La Déclaration universelle des droits de la personne des Nations Unies

- Énonce les droits fondamentaux de la personne devant être universellement garantis
- Reconnaît que le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde est le respect des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine
- Les professionnels de la santé devraient être familiers avec les articles 2, 5 à 9, 29 et 30

Ce qui suit est adapté des normes de pratique publiées en 2025 par le Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique

Les soignants devraient recommander la levée des conditions d'isolement cellulaire lorsque :

- Les conditions d'isolement cellulaire ont des effets néfastes sur la santé physique ou mentale de la personne
- La personne souffre d'un trouble mental préexistant et symptomatique
- La personne a été maintenue en isolement cellulaire 22 heures ou plus par jour pendant 15 jours consécutifs ou plus

Lorsque les conditions d'isolement cellulaire sont maintenues, les soignants devraient recommander que la personne ait accès à un contact humain réel pendant plus de deux heures par jour.

Les soignants devraient régulièrement évaluer l'environnement du patient pour détecter tout effet négatif sur sa santé, y compris (sans s'y limiter) :

- les conditions d'hygiène générales dans la cellule
- les variations de température
- le manque d'accès à une alimentation adéquate
- la propreté des vêtements et de la literie

Les soignants devraient documenter toute préoccupation dans le dossier médical du patient et recommander que les problèmes observés soient corrigés.

Les soignants devraient être **conscients** des répercussions des conditions de détention en isolement cellulaire sur la santé mentale et physique de leurs patients, les **recenser**, les **documenter** et **proposer un traitement** approprié.

Populations spéciales

- Les Autochtones
- La détention liée à l'immigration
- Les jeunes
- La maladie mentale
- Les femmes
- Les personnes noires
- Les personnes trans et non binaires
- Les handicaps physiques ou intellectuels

Consultez la trousse complète pour plus de renseignements

Les soignants devraient signaler par écrit tout signe de torture ou de traitement cruel à une autorité médicale ou juridique supérieure

Dans un établissement provincial

Le médecin responsable

Le Bureau des enquêtes et des normes

Le ministre de la Santé

Le ministre de la Sécurité publique

Dans un établissement fédéral

Le chef des services de santé de l'établissement

Le Bureau de l'enquêteur correctionnel

Le ministre de la Santé

Le ministre de la Sécurité publique

Documents importants cités ci-dessus :

- Organisation des Nations Unies, Assemblée générale. Résolution 70/175 (A/RES/70/175), *Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)*. 8 janvier 2016. Disponible à : <http://undocs.org/fr/A/RES/70/175>
- Organisation des Nations Unies. Résolution 70/175, *Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)*. Disponible à : https://www.un.org/fr/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
- Organisation des Nations Unies. *Déclaration universelle des droits de l'homme*. 10 décembre 1948. Disponible à : <https://www.un.org/fr/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Collège des médecins de famille du Canada. *Énoncé de position du Collège des médecins de famille du Canada sur l'isolement cellulaire*. Mississauga (Ontario). Novembre 2022. Disponible à : <https://www.cfpc.ca/CFPC/media/Resources/Prison-Health/2012-12-Solitary-Confinement-FR-FINAL.pdf>
- Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique. *Treating incarcerated patients in isolation. Practice Standard*. 14 avril 2025 (version 1.0). Disponible à : <https://www.cpsbc.ca/files/pdf/PSG-Treating-Incarcerated-Patients-in-Isolation.pdf> [En anglais]